

8. Кодекс законов о труде Украины: офиц. текст [принят ВВР Украины от 10 декабря 1971 г., с изменениями на 14 мая 2014 г.] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08>. – (Дата обращения: 08.03.2021).

9. Процевский А.И. Отдельные вопросы единства и дифференциации правового регулирования трудовых отношений / А.И. Процевский. – М.: Юрайт, 2018. – С. 39-48.

10. Хольцер Г. Позитивные действия: что мы знаем? / Г. Хольцер, Д. Ноймарк // Журнал анализа политики и управления. – 2006. – № 2. – С. 60-70.

11. Коррада Р. Индивидуальные трудовые отношения. Международная энциклопедия законов: трудовое право / Р. Коррада, Л. Голдман. – М.: «Волтер Клувер», 2009. – С. 194-198.

12. Конвенция о правах лиц с инвалидностью: Конвенция ООН от 13 дек. 2006 г. / Официальный сайт ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.un.org/>. – (Дата обращения: 09.03.2021).

13. Невежина М.В. Запрет дискриминации в сфере трудовых отношений / М.В. Невежина. – М.: Прометей, 2020. – 90 с.

14. Мазин А.Л. Трудовая дискриминация и управление персоналом / А.Л. Мазин. – М.: Проспект, 2019. – 340 с.

УДК 342.734:341

DOI

ЕВРОПЕЙСКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И ИХ ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ДНР

Ушакова Д.С.,

*преподаватель кафедры гражданского
и предпринимательского права*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;*

Богославская К.Э.,

студентка группы Юр-18-1

факультета юриспруденции и социальных технологий

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;*

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследована эволюция социальной модели стран-членов ЕС и ее институциональное обеспечение. Идентифицированы европейские

социальные стандарты в сфере занятости, оплаты труда, охраны здоровья и развития человеческого ресурса. Обоснованы стратегические направления имплементации европейских социальных стандартов в ДНР.

Ключевые слова: социальная политика, европейская социальная модель, европейские социальные стандарты, структурные фонды ЕС, г. Донецк, ДНР.

EUROPEAN SOCIAL STANDARDS AND THEIR IMPLEMENTATION IN THE LEGISLATION OF THE DPR

Ushakova D.S.,

*Teacher Head of the Department of Civil and Business Law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;*

Bogoslavskaya K.E.,

*student of the group Yur-18-1 of the Faculty of Law and social technologies
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;
Donetsk, Donetsk People's Republic*

The article examines the evolution of the social model of the EU member states and its institutional support. Identified European social standards in the field of employment, wages, health and human development. The strategic directions of the implementation of European social standards in the DPR have been substantiated.

Keywords: social policy, European social model, European social standards, EU structural funds, Donetsk, DPR.

Актуальность. Определение основных направлений и приоритетов в социальной политике государств-членов ЕС, четкое выполнение правовых предписаний, вводимых на наднациональном уровне, позволяет отказываться от временной политической и экономической целесообразности и ориентироваться на постепенное, гибкое регулирование социальной политики на уровне Европейского Союза. Нормативно-правовое регулирование социальной политики по мере эволюции интеграционных объединений приобретает все более масштабный характер, что обуславливает рост внимания к этой проблеме в научных кругах. Изучение опыта ЕС в разрезе регулирования социальной политики является важным практическим аспектом в развитии законодательства ДНР, стремящегося полностью достичь международных стандартов.

Постановка задачи. Доминирующим мегатрендом мирохозяйственного развития в начале третьего тысячелетия является экономическая глобализация, наряду с углублением процессов интернационализации хозяйственной жизни, интенсификацией международного движения товаров, услуг и факторов производства обуславливает и обострение социальных противоречий в обществе даже в тех странах, которые демонстрировали стабильный и долговременный экономический подъем.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы регулирования социальной сферы, отдельных направлений социальной политики освещены в работах В.И. Газетова, В.И. Хоменко, Л.В. Дериглазовой, Н.Г. Дорониной, С.Ю. Кашкина, В. Кернза, А.Ф. Новикова, А. Потехина, А. Радий, И.И. Черленяк.

Цель статьи заключается в обобщении опыта формирования и практики соблюдения европейских социальных стандартов, которые имеют чрезвычайно большое значение для разработки экономической политики в транзитивных экономиках, а также обобщение и обоснование возможностей использования европейского опыта в ДНР.

Изложение основного материала исследования. О высокой эффективности действующей в Европе социальной модели свидетельствует, в частности, устойчивая тенденция роста в течение последних десятилетий индекса человеческого развития, существенное превышение среднего уровня заработной платы в промышленности стран Европы по сравнению с США, почти десятикратное снижение уровня бедности в течение последних десятилетий, высокое качество социальных услуг и др.

Среди факторов, которые способствовали достижению европейскими странами высоких социальных стандартов, кроме крупномасштабных финансовых вложений национальных правительств и колоссальных социальных бюджетов, следует выделить и высокую эффективность социальной политики Европы, которая проявляется в гармонизации социальных мероприятий с программами экономического развития и обеспечении конкурентоспособности европейского региона в глобальных рынках. Речь идет, прежде всего, о том, что разработка конкретных механизмов по углублению

интеграционных процессов в европейском регионе всегда «пропускается» через своеобразный «социальный фильтр», то есть социальный компонент всегда «наслаивается» практически на все направления интеграционной деятельности данной интеграционной группировки.

При этом характерным признаком данного интеграционного блока является взаимная обусловленность процессов региональной дивергенции и расширения ЕС на Восток. Так, несмотря на то, что дифференциация стран и регионов Европы по основным показателям социально-экономического развития и раньше была присуща данным группировкам, включение в орбиту европейской интеграции 12 стран Центрально-Восточной Европы существенно углубило социальную поляризацию в европейском регионе [2].

Поэтому углубление интеграционных процессов в европейском регионе обусловило объективную необходимость постоянной модернизации социальной политики, изменение ее механизмов, рычагов и инструментов для реализации важнейших направлений социальной политики. Стремление к постоянному углублению интеграционных процессов в Европе требует укрепления экономического и социального единства стран-участниц через выравнивание уровней их социально-экономического развития и регулирования региональной асимметрии в Европе. Для этого правительствами стран Европы сегодня создан ряд финансовых инструментов, таких как Европейский фонд регионального развития, образованный в 1975 г.; Европейский социальный фонд, основанный в 1960 г., и Фонд сплочения, образованный в 1993 г. [9].

Из средств структурных фондов Европы с целью реализации региональной политики данного интеграционного блока формируется бюджет по разным направлениям его деятельности. При этом в рамках каждого фонда общие цели дифференцируются, происходит их уточнение и углубление, а также формируются механизмы и условия финансирования определенных структурных инициатив [3].

Как результат, определяющей чертой экономического развития стран Европы в течение последнего десятилетия стали как существенная модернизация Европейской социальной модели (ЕСМ), так и глубокие изменения в характере их социального

развития. Многомерные проявления этих процессов заключаются, прежде всего, в росте роли социальных компонентов в интеграционной стратегии Европейских государств, постепенной передачи системы перераспределения ресурсов в рамках государства благосостояния на общеевропейский уровень, усиления координации национальных систем социальной защиты трудящихся-мигрантов, а также поэтапном делегировании институтам Европы полномочий по реализации национальных налоговой и социальной политики.

Если руководствоваться определением ЕСМ, которое было дано на сессии Европейского совета в Барселоне в 2002 г., то в ней понимают обеспечение высокого уровня социальной защиты населения и качественного образования, а также поддержание эффективного социального диалога, то есть все ключевые компоненты обеспечения европейских социальных стандартов.

Они ориентированы как на решение традиционных социальных проблем общества, связанных с жизнеобеспечением граждан, их социальной защитой и соблюдением основных социальных прав, так и на решение качественно новых задач в области развития постиндустриальной модели экономики и обеспечения высокого конкурентного статуса Европы на глобальных рынках (профессиональная и территориальная мобильность населения, обеспечение потребностей экономики в высококвалифицированных кадрах и т.д.) [5].

Что касается европейских социальных стандартов, то при анализе их уровня следует учитывать тот факт, что исторически возникло несколько разновидностей теоретических концепций социального государства и несколько вариантов их практической реализации с точки зрения характера взаимодействия рыночной системы, института государства и гражданского общества. Так, на территории европейских стран сегодня одновременно действуют континентальная, англосаксонская и скандинавская модели социальных стандартов [8].

Однако, несмотря на вариативность национальных моделей социальных стандартов европейских стран, еще с начала 60-х гг. прошлого века берут начало первые попытки их унификации. Они нашли отражение в Европейской социальной хартии 1961 г., новую редакцию которой (1996 г.) на сегодня ратифицировали 15 европейских стран. При этом можно выделить две основные

задачи, реализации которых служат европейские социальные стандарты. Во-первых, это стандартизация социальных прав граждан стран-членов ЕС, во-вторых, разработка социальных стандартов уровня жизни населения с целью обеспечения социальной стабильности в обществе и снижения социальной напряженности.

Что касается стандартизации социальных прав граждан стран-членов Евросоюза, то она предусматривает право на труд, профессиональную подготовку, справедливые условия труда, свободу профессиональных объединений, заключение коллективного договора, право работников на информацию, участие в управлении предприятием; права детей и подростков, работающих женщин, матерей и семьи, инвалидов и пожилых людей, а также права на защиту работников-мигрантов и их семей, право на бесплатную медицинскую помощь и социальное обеспечение. В свою очередь, социальные стандарты уровня жизни населения стран Европы, касающиеся установления минимальных социальных норм, гарантирующих достойный уровень жизнедеятельности общества, включают на сегодня 14 стандартов социальных норм, которыми пользуются сотрудники ООН при расчете индекса человеческого развития стран и используются для анализа и прогнозирования социально-политической ситуации в той или иной стране. Такой широкий спектр социальных стандартов позволяет осуществлять универсальную, системную социальную экспертизу в обществе и выявлять «узкие» места в его социальной структуре, требующие немедленного государственного и наднационального регулирования [1].

Примечательным является тот факт, что на общеевропейском уровне сейчас не только осуществляется постоянный мониторинг соблюдения странами установленного уровня социальных стандартов, но и анализируются социальные процессы в обществе с точки зрения их безопасности для общественного развития и недопущения обострения социальных противоречий.

К европейским социальным стандартам уровня жизни относятся [8]:

- 1) показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении (от минимального показателя 25 лет до максимальных 85 лет);
- 2) показатель грамотности взрослого населения (на уровне 100%);
- 3) средняя продолжительность обучения (не менее 15 лет);
- 4) реальный ВВП на душу населения по ППС (от минимальных 200 долл. до максимального уровня 40 тыс. долл. США);
- 5) суммарный коэффициент рождаемости (на уровне 2,14-2,15);
- 6) коэффициент старения населения (не более 7%);
- 7) разрыв в уровне доходов предельных децильных групп населения (не должен превышать 10:1);
- 8) доля населения, проживающего за чертой бедности (не более 10%);
- 9) соотношение минимальной и средней заработной платы, не превышающей 1:3;
- 10) минимальный уровень почасовой заработной платы – не менее 3 долл. США;
- 11) уровень безработицы, не превышает 8-10%;
- 12) количество правонарушений на 100 тыс. населения – до 5 тыс. случаев;
- 13) уровень депопуляции – 50:50;
- 14) количество психических патологий на 100 тыс. населения – не более 284 человек.

Что касается Донецкой Народной Республики, то на сегодня уровень ее социальных стандартов требует активных действий правительства. Одной из социальных проблем является сокращение продолжительности жизни населения и ухудшение состояния его здоровья. Среди причин, обуславливающих данные проблемы, следует выделить факторы как экономического, экологического и социального, так и психологического характера, а именно: рост уровня стрессовых ситуаций, связанных с возможностями потери работы и средств к существованию, неуверенность населения в будущем, увеличение уровня отравления алкоголем, злоупотребления наркотиками, рост количества несчастных случаев, всплеск суицидальных настроений среди населения и др.

Если оценивать по общепринятым в мировой практике показателям интеллектуальный, образовательный и квалификационно-профессиональный уровень экономически активного населения Донецкой Народной Республики, то он является довольно высоким, в целом соответствует стандартам развитых стран мира и может служить гарантией принадлежности страны к группе цивилизованных государств.

Бедность населения ДНР превратилась сейчас в один из ключевых факторов формирования социальной напряженности в обществе. Особенно тревожным симптомом является высокий уровень бедности среди занятого населения и лиц, имеющих образование и профессиональные навыки, ведь в отличие от развитых стран мира, в ДНР наличие работы и образовательно-квалификационного уровня необходимы, но недостаточны условия получения надлежащего уровня материальный достаток. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что почти 75% бедных семей в нашей стране составляют семьи, где хотя бы один из взрослых работает, а уровень бедности среди ученых, врачей и учителей составляет сегодня 60-65%.

Значительной проблемой в ДНР остается также крайне низкий уровень почасовой заработной платы, негативно влияет на условия воспроизводства национального человеческого ресурса нашего государства и мотивацию к творческой, креативной деятельности.

Если проанализировать такой обобщающий показатель состояния здоровья населения ДНР, как количество психических патологий на 100 тыс. населения, то он составляет сейчас 244 человека, что в целом соответствует уровню европейских стран.

Исходя из вышеизложенного, необходимо сказать, что повысить благосостояние населения ДНР и существенно смягчить проявления социальной поляризации общества ДНР возможно только радикальными изменениями в системе распределения общественных доходов в государстве. К стратегическим направлениям государственной политики по смягчению существующих дифференциаций в доходах самых богатых и самых бедных слоев населения следует отнести следующие:

- коренное реформирование системы оплаты труда с существенным повышением стоимости национальной рабочей

силы, установлением более справедливого уровня оплаты труда, ростом доли заработной платы в ВВП;

- введение института минимальной почасовой заработной платы;

- приведение уровня прожиточного минимума и средней заработной платы в соответствие с мировыми стандартами (согласно которым минимальная заработная плата должна хотя бы вдвое превышать уровень прожиточного минимума, а соотношение между размерами минимальной и средней заработной платы должен составлять 1:3);

- переход от социального стандарта «прожиточный минимум» к социальному стандарту «минимальный потребительский бюджет», который должен быть базой расчета минимальной заработной платы;

- повышение уровня налогообложения крупных, высокорентабельных предприятий в ДНР (прежде всего металлургического и энергетического секторов), которые созданы в доприватизационный период и присваивают сейчас огромную природную и технологическую ренту;

- сокращение теневого перераспределения доходов.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Европейский опыт обеспечения социальных стандартов свидетельствует о вполне реальной возможности его взвешенной адаптации для формирования механизма обеспечения социальной ориентации экономики в Донецкой Народной Республике. При этом наиболее адекватной для нашего государства является, на мой взгляд, немецкая модель функционирования государства социального типа, в частности, в части создания условий и возможностей обеспечения высокой трудовой, социальной и предпринимательской активности субъектов хозяйствования и общества в целом.

В то же время шведская модель имеет большое значение для Донецкой Народной Республики в контексте формирования и развития национального человеческого ресурса и недопущения его деградации и маргинализации. Возможность одновременной имплементации в ДНР и шведской, и немецкой моделей социальных стандартов определяется тем, что их сочетание способно смягчить традиционное противостояние экономических

и социальных целей общества именно на основе активной роли государства в регулировании социально-экономических процессов.

Список использованных источников

1. Газетов В.И. Эволюция и реализация социальной политики Европейского Союза / В.И. Газетов, В.И. Хоменко // Пространство и время. – М., 2017. – 198 с.

2. Дериглазова Л.В. Модернизация европейской социальной модели в условиях кризиса / Л.В. Дериглазова // Вестник Томского государственного университета. – № 1 (17). – 2012. – С. 64-74.

3. Доронина Н.Г. Унификация и гармонизация права в условиях международной интеграции / Н.Г. Доронина // Журнал российского права. – №6. – 2016. – С. 53-67.

4. Кашкин С.Ю. Стратегия и механизмы гармонизации законодательства России и Европейского Союза как ключевые компоненты их эффективного взаиморазвития в XXI веке [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.recep.ru/files/documents/harmonization_kashkin_rus.pdf

5. Кернз В. Введение в права Европейского Союза: учебное пособие / В. Кернз; пер. с англ. – М.: Знание; КОО, 2017. – 381 с.

6. Новикова А.Ф. Социальная ориентация экономики: механизм государственного регулирования: монография / А.Ф. Новикова, С.Н. Гриневский, Л.Л. Шамилева; НАН Украины; Ин-т экономики промышленности. – Донецк, 2019. – 220 с.

7. Ожидаемая численность населения на 1 января 2010 г. и средняя за 2009 год // Экспресс-выпуск Государственного комитета статистики Украины. – 2017. – 25.12.

8. Потехин А. Украина – Европейский Союз: социальное измерение / А. Потехин, А. Врადий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cpcfpu.org.ua/projects/foreignpolicy/papers/0207>

9. Право Европейского Союза: учебник / под ред. С.Ю. Кашкина. – М.: Юрайт, 2018. – 1120 с.

10. Человеческое развитие в Украине: возможности и направления социальных инвестиций: коллективная научно-аналитическая монография / под ред. Е.М. Либановой. – М.: Ин-т

демографии и социальных исследований НАН Украины; Госкомстат Украина, 2016. – 355 с.

11. Черленяк И.И. О методике исследования идентификации европейских социальных стандартов / И.И. Черленяк // Стратегические приоритеты. – 2018. – № 4 (9). – С. 121-128.

12. Human Development Report 2009: Overcoming barriers: Human mobility and development. – New York: UNDP, 2009.